

МАЪМУРИЙ СУД ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА ДАСТЛАБКИ ҲИМОЯ ЧОРАЛАРИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АҲАМИЯТИ ВА АСОСИЙ МАҚСАДЛАРИ

Пўлатов Дилмурод Тожимурот ўғли

Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши хузуридаги

Судьялар олий мактаби тингловчиси

Аннотация: Маъмурий судлар фаолиятида, шунингдек, процессуал ҳуқук назариясида дастлабки ҳимоя чоралари институти, унинг кўриш амалиёти долзарб аҳамият касб этади. Маъмурий суд ишларини юритишда дастлабки ҳимоя чораларини кўришнинг ҳуқуқий аҳамияти ҳамда бундан ҳимоя чоралари кўришнинг асосий мақсадлари ҳақида сўз боради. Шунингдек, фуқаролар ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликларини бузилишини олдини олиш мақсадида айнан дастлабки ҳимоя чоралари кўриш орқали суд ҳимоясини таъминлаш зарурлигига оид масалалар кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: маъмурий ва бошқа оммавий ҳуқуқий муносабатлар, маъмурий суд ишларини юритиш, маъмурий судларда дастлабки ҳимоя чоралари, дастлабки ҳимоя чоралари ҳуқуқий аҳамияти, асосий мақсадлари.

Аннотация: В деятельности административных судов, а также в теории процессуального права институт предварительных мер защиты и практика их применения имеют актуальное значение. Правовое значение принятия предварительных мер защиты и основные цели применения мер защиты обсуждаются при ведении административных дел. Также в целях предотвращения нарушения прав и свобод граждан и юридических лиц будут рассмотрены вопросы, связанные с необходимостью обеспечения судебной защиты путем принятия предварительных мер защиты.

Ключевые слова: административные и иные публичные правоотношения, ведение административных дел, меры предварительной защиты в

административных судах, юридическое значение мер предварительной защиты, основные цели.

Annotation: In the activities of administrative courts, as well as in the theory of procedural law, the institution of preliminary protective measures and the practice of their application are of current importance. The legal significance of taking preliminary protective measures and the main purposes of applying protective measures are discussed in the conduct of administrative cases. Also, in order to prevent violations of the rights and freedoms of citizens and legal entities, issues related to the need to ensure judicial protection by taking preliminary protective measures will be considered.

Keywords: administrative and other public legal relations, conduct of administrative cases, preliminary protection measures in administrative courts, legal significance of preliminary protection measures, main goals.

Дунёда суд томонидан ижро ҳокимияти фаолияти устидан назорат олиб боришда маъмурий суд иш юритувига оид қонунчиликни такомиллаштиришга алоҳида эътибор берилиб, бу орқали ҳокимиятлар бўлиниши принципини амалда таъминлаш, шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишнинг самарали механизмларини жорий қилиш долзарб вазифа сифатида белгиланган. Ижро ҳокимияти фаолияти суд томонидан назорат қилиш Ҳалқаро суд лойиҳаси (World Justice Project) доирасида баҳолашнинг асосий талабларидан бири ҳисобланиб, ушбу лойиҳа доирасида ҳар йили 128 та давлатнинг ушбу ҳуқуқ индекси бўйича рейтинги эълон қилиб борилади². Айниқса, сўнгги йилларда давлатлар томонидан Конституция ва қонунлар ижросини таъминлашга хизмат қилувчи қонуности ҳужжатлар орқали фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари бузилишини олдини олишда суд назорати институтидан самарали фойдаланиб келинмоқда.

² The World Justice Project Rule of Law Index® 2020 // https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2020-Online_0.pdf

“Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини таъминлаш”³ суд-ҳуқуқ тизимини ривожлантиришнинг устувор йўналишларидан бири сифатида белгиланиб, бу соҳани тадқиқ этиш долзарб аҳамиятга эгадир. Немис олими фуқароларнинг маъмурий суд тартибида ҳуқуқий ҳимоясини шундай таърифлайди: “Маъмурий суд ишларини юритуви тартибида ҳуқуқий ҳимоя ҳуқуқий давлатда қонун устуворлигининг тожидир”⁴

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 55-моддасига мувофиқ, ҳар ким ўз ҳуқуқ ва эркинликларини қонунда тақиқланмаган барча усуллар билан ҳимоя қилишга ҳақлишиги, ҳар кимга ўз ҳуқуқ ва эркинликларини суд орқали ҳимоя қилиш, давлат органларининг ҳамда бошқа ташкилотларнинг, улар мансабдор шахсларининг қонунга хилоф қарорлари, ҳаракатлари ва ҳаракатсизлиги устидан судга шикоят қилиш ҳуқуқи кафолатланиши, ҳар кимга бузилган ҳуқуқ ва эркинликларини тиклаш учун унинг иши қонунда белгиланган муддатларда ваколатли, мустақил ҳамда холис суд томонидан кўриб чиқилиши ҳуқуқи кафолатланганиши, ҳар ким Ўзбекистон Республикасининг қонунчилигига ва халқаро шартномаларига мувофиқ, агар давлатнинг ҳуқуқий ҳимояга доир барча ички воситаларидан фойдаланиб бўлинган бўлса, инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилувчи халқаро органларга мурожаат этишга ҳақлилиги, ҳар ким давлат органларининг ёхуд улар мансабдор шахсларининг қонунга хилоф қарорлари, ҳаракатлари ёки ҳаракатсизлиги туфайли етказилган зарарнинг ўрни давлат томонидан қопланиши ҳуқуқига эгаллиги белгиланган⁵.

Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекснинг (кейинги ўринларда МСИЮТК) 2-моддасига кўра, ҳар қандай манфаатдор шахс ўзининг бузилган ёки низолашилаётган ҳуқуқларини ёхуд

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда.

⁴ Funke, Perspektiven subjektiv-rechtlicher Analyse im öffentlichen Recht, JZ 2015, 369.

⁵ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон., <https://lex.uz/docs/6445145>

қонун билан қўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш учун маъмурий судга (судга) мурожаат қилишга ҳақли⁶.

Қонунчиликда шахсга ўз ҳуқуқ ва эркинликларини суд орқали ҳимоя қилиш, давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг ғайриқонуний хатти-ҳаракатлари устидан судга шикоят қилиш ҳуқуқи қафолатланган.

Маъмурий судга фуқаролар ва юридик шахсларнинг бузилган ёки низолашилаётган ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги, маъмурий ва бошқа оммавий ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган ишлар тааллуқли бўлиб, фуқаролар ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларининг самарали ҳуқуқий ҳимоясини яратиш зарурати билан боғлиқдир. Маъмурий судларнинг Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодексда белгиланган вазифаларни амалга оширишда дастлабки ҳимоя чоралари ўрни беқиёсдир. Сабаби дастлабки ҳимоя чоралари келгусида суд томонидан чиқариладиган ҳал қилув қарори ёки ажримининг ижросини таъминлашни қафолатлайдиган чора-тадбирлар тизимидир. Шу билан бирга, бу аризаچи талабларининг қафолатидир.

Маъмурий суд ишларини юритишнинг энг муҳим фазилатларидан бири маъмурий ишларни суд томонидан ҳал қилишнинг дастлабки босқичидаёқ фуқаролар ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликларини бузилишини олдини олиш мақсадида суд ҳимоясини таъминлаш зарурати ҳисобланади. Бу ўз навбатида оммавий ҳуқуқий муносабатлар соҳасида аризаچининг ёки манфаатларини кўзлаб ариза берилган шахснинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларининг ҳуқуқий ҳимоя қилинишини қафолатлайди.

Маъмурий органлар, фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органлари билан муносабатларда фуқаролар ва тадбиркорлик субъектлари ҳуқуқларининг самарали ҳимоя қилинишини таъминлаш бўйича қўшимча чоралар қўрилиши муносабати билан “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига

⁶ Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишлари юритиш тўғрисидаги кодекс // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 26.01.2018 й., 02/18/МПК/0627-сон, 12.10.2018 й., 03/18/496/2043-сон

ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги 833-сонли Қонуни 2023 йил 27 апрель кунидан эътиборан кучга кириши билан амалиётдаги бир нечта муаммолар ўз ечимини топди⁷.

Хусусан, маъмурий органнинг, фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органининг ва улар мансабдор шахсларининг қонунчиликка мувофиқ бўлмаган ҳамда фуқароларнинг ёки юридик шахсларнинг ҳуқуқларини ва қонун билан қўриқланадиган манфаатларини бузадиган қарорлари, ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) натижасида фуқарога ёки юридик шахсга етказилган зарарларнинг ўрнини қоплаш тўғрисидаги талабни кўриб чиқишда суд аризаچининг аризасига кўра дастлабки ҳимоя чораларини кўриши шартлиги, дастлабки ҳимоя чораларини кўришга маъмурий суд ишларини юритишнинг ҳар қандай босқичида йўл қўйилишига оид бир қатор масалалар киритилиб, маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодексга маъмурий судлар ваколатини кенгайтирувчи нормалар киритилди.

Маъмурий суд ишларини юритишда дастлабки ҳимоя чораларининг ҳуқуқий аҳамияти қуйидагилардан иборат:

1. Маъмурий суд ишларини юритишда дастлабки ҳимоя чоралари институти маъмурий ва бошқа оммавий ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган ишлар бўйича нафақат одил судлов самарадорлигини оширишда, балки давлат бошқаруви деб аталадиган бошқарув тизимини шакллантиришда ҳам муҳим ҳуқуқий аҳамиятга эга. Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари, уларнинг мансабдор шахслари томонидан қонунчиликка мос келмайдиган ҳамда фуқаролар ёки юридик шахсларнинг ҳуқуқларини ва қонун билан қўриқланадиган манфаатларини бузадиган қарорлари, ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) юзасидан кўриладиган ишларда, уларнинг қарорларни ҳақиқий эмас, ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги)ни қонунга хилоф деб топиш орқали таъсир қилиш билан боғлиқ маъмурий-ҳуқуқий фаолият деб қайд этиш мумкин.

⁷ Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 26.04.2023 йилдаги ЎРҚ-833-сон. <https://lex.uz/ru/docs/6442570>

Бевосита суд ҳокимияти тизимида маъмурий иш бўйича дастлабки ҳимоя чораларини кўриш маъмурий суд ишларини юритиш мақсадларига эришиш ва вазифаларни ҳал қилишни таъминлаб, қонунчиликка мос келмайдиган ҳамда фуқаролар ёки юридик шахсларнинг ҳуқуқларини ва қонун билан қўриқланадиган манфаатларини бузадиган қарорлардан суд орқали ҳимоя қилиш ҳуқуқини амалга ошириш учун кафолатлар яратади. Олимлар маъмурий суд ишларини юритишда дастлабки ҳимоя чораларини кўрилиши суд қарорларининг тўлиқ ижро этилишини кафолатлашда, фуқаролар ҳамда юридик шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини тиклашнинг энг муҳим шакли сифатида жуда ижобий баҳолайдилар. Моҳиятан, аризачининг аризаси (илтимоси)га биноан, суд аризачига етказилиши мумкин бўлган салбий оқибатлар ёки зарарни олдини олади. Шундай қилиб, суд қарорларининг ижро этилишини таъминловчи дастлабки ҳимоя чоралари институти одил судлов самарадорлигини таъминлашнинг энг муҳим мезони ва омилидир⁸.

2. Маъмурий суд ишларини юритишда дастлабки ҳимоя чоралари маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг, давлат бошқаруви органларининг, маъмурий-ҳуқуқий фаолиятни амалга оширишга ваколатли бўлган бошқа органларнинг, фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг ва улар мансабдор шахсларининг қарорлари, ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан ҳар қандай манфаатдор шахс ўзининг бузилган ёки низолашилаётган ҳуқуқларини ёхуд қонун билан қўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш учун маъмурий судга (судга) мурожаат қилишга ҳақлилиги, яъни суд орқали низолашиш энг муҳим элементи ҳисобланади. Суд орқали низолашиш – фуқаролар ёки юридик шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари, қонуний манфаатлари ҳимоясини таъминлашнинг энг самарали шакли, шунингдек, ҳуқуқий тамойилларга асосланган ҳуқуқни тиклашнинг самарали усули, маъмурий органлар билан муносабатларда қонун устуворлигини таъминлаш усулидир.

⁸ См.: Павлова М.С. Концепция эффективного правосудия в нормах Кодекса административного судопроизводства РФ // Российский судья. 2017. № 8. С. 43–44.

Маъмурий суд ишларини юритишда дастлабки химоя чораси кўришнинг асосий мақсадлари, шубҳасиз, маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодексининг мақсадлари билан ўзаро боғлиқдир. Кенгроқ маънода маъмурий ишларда дастлабки химоя чораси кўришнинг амалий фойдаси шундаки, у маъмурий суд ишларини юритишнинг асосий вазифаларини ҳал қилишга катта ёрдам беради.

Юқоридагилардан келиб чиқиб шуни таъкидлаш мумкинки, маъмурий судлар маъмурий органлар билан муносабатларда қонун устиворлигини, фуқаролар ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш, маъмурий ва бошқа оммавий ҳуқуқий муносабатлар соҳасида фуқаролар ва юридик шахсларнинг бузилган ёки низолашилаётган ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини химоя қилиш вазифаларини бажариб, ўз навбатида суднинг маъмурий идоралар устидан назарати институтини таъминламоқда. Мазкур соҳада дастлабки химоя чоралари кўришнинг такомиллаштириши ва ислох қилишни тақозо этмоқда. Зеро, ислохотлардан кўзланган мақсад “Инсон қадри учун” тамойили асосида халқимизнинг фаровонлигини янада ошириш, тадбиркорликни жадал ривожлантириш, инсон ҳуқуқлари ва манфаатларини сўзсиз таъминлаш ҳамда фаол фуқаролик жамиятини шакллантириш эканлиги “Тараққиёт стратегияси”да белгиланмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон., <https://lex.uz/docs/6445145>
2. Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишлари юритиш тўғрисидаги кодекс // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 26.01.2018 й., 02/18/МПК/0627-сон, 12.10.2018 й., 03/18/496/2043-сон
3. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 26.04.2023 йилдаги ЎРҚ-833-сон. <https://lex.uz/ru/docs/6442570>
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ–4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича

Харакатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда.

5. The World Justice Project Rule of Law Index® 2020 // https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2020-Online_0.pdf

6. Funke, Perspektiven subjektiv-rechtlicher Analyse im öffentlichen Recht, JZ 2015, 369.

7. См.: Павлова М.С. Концепция эффективного правосудия в нормах Кодекса административного судопроизводства РФ // Российский судья. 2017. № 8. С. 43–44.